

БОЛАЛАР ВА ЎСМИРЛАРДА TORCH ИНФЕКЦИЯЛАРИ ПЕРСИСТЕНЦИЯСИ БИЛАН БРОНХИАЛ АСТМА КАСАЛЛИГИНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИ

М.С.Амирова

Республика шошилинич тиббий ёрдам илмий маркази
Самарқанд филиали

Аннотация: Ушбу тадқиқот ишида болалар ва ўсмирларда TORCH инфекциялари персистенцияси билан бронхиал астма касаллигининг клиник кечиши тўғрисидаги илмий тадқиқот иши олиб борилган.

Калит сўзлар: бронхиал астма, болалар, ўсмирлар, TORCH инфекцияси.

Мавзунинг долзарблиги: Бронх-ўпка тизими патологияси структурасида бронхиал астма (БА) касаллиги болалар ва ўсмирлар орасида кенг тарқалган.(1,2,3) Олимларнинг қайд қилишича, 80% ҳолларда болаларда БА эрта ёшда ва аксарият ҳолларда ҳаётининг биринчи йилида шаклланади, бунда БА касаллиги ўз вақтида аниқланмайди ва беморлар даволанмайди, чунки улар узоқ вақт давомида «обструктив синдромли ўткир респиратор вирусли инфекция» ёки «рецидивловчи обструктив бронхит» ниқоби остида яширинган бўладилар.Олимлар ва амалиётчи шифокорларнинг фикрича 75-80% болаларда мустақил соғайиш кузатилган, қолган ҳолатларда эса касаллик сурункали бронх-ўпка касаллиги ёки бронхиал астмага айланиши қайд этилган (Геппе Н.А., Колосова Н.Г., Малахов А.Б., 2019). Бугунги кунга келиб, БА энг кенг тарқалган сурункали аллергик респиратор касаллик бўлиб, унинг дебюти кўпинча нафақат болаликда, балки ўсмирлик даврида ҳам содир бўлади.(3,5,8,9) Бронхиал астмада патологик жараённинг сурункали тус олиши беморларнинг ҳаёт сифатининг ёмонлашуви, уларнинг фаоллиги пасайиши, ногиронлик ва ўлимга олиб келади.Кўпгина олимлар томонидан БА ташхисоти бўйича тадқиқотлар натижалари зиддиятлидир. Бронхиал астма диагностикаси ва даволаш, замонавий ингаляцион яллиғланишга қарши ва бронходилататор препаратлардан фойдаланган ҳолда уни даволашга ягона ёндашувлар бўйича халқаро консенсус тавсиялари амалиётга жорий этилганига қарамасдан, касалликни назорат қилишни амалга ошириш ҳар доим ҳам иложи бўлмайди. Кўпинча касалликнинг юзага чиқиши, унинг кейинги кечиши ва баъзан касаллик оқибатларини белгилайдиган сабаблар орасида бронхиал астма касаллиги патогенезида инфекцияга катта аҳамият берилади. Инфекциялар айниқса, эрта ёшдаги болаларда касалликнинг ривожланиши учун туртки механизми, ҳам бронхиал астма касаллиги кўзишининг триггер механизми

бўлиши мумкин. Аксарият ҳолатларда бронхиал астма касаллигининг кўзишига нафас йўллариининг юқумли вирусли касалликлари, хусусан, герпес вируслари (Эпштейн-Барр вируслари, герпес I, герпес II, цитомегаловирус, уларнинг ассоциацияси), Chlamydomphila pneumoniae томонидан чақирилган хламидия инфекцияси, ва Mycoplasma pneumoniae томонидан чақирилган микоплазмали инфекциялар олиб келади.(6,7,8,9)

Тадқиқот мақсади: TORCH инфекциялари персистенцияси бўлган болаларда бронхиал астма касаллиги клиник кечиш хусусиятларини аниқлаш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари: Республика шошилинич тиббий ёрдам Самарқанд филиалига шошилинич ҳолатда бронхиал астма кўзиш даврида мурожат қилган 10 ёшдан 18 ёшгача бўлган 14 нафар бола комплекс текширувдан ўтказилди. Бронхиал астма касаллиги диагностикаси ва оғирлик даражаси тасдиқланган мезонлар – Ўзбекистон Соғлиқни сақлаш вазирлигининг буйруғи, ХКТ-10 ва GINA халқаро тавсияларига мувофиқ белгиланади. Барча мурожат қилган ўсмирларда бронхиал астма касаллигининг кечишига хужайра ичи кўзгатувчиларининг таъсир даражасини аниқлаш учун қон зардобидаги М ва G синфидаги иммуноглобулинлар даражаси, шунингдек оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватидан олинган шиллиқ суртмасида I–II тип оддий герпес вируси, цитомегаловирус, Эпштейн-Барр вируслари ДНК си аниқланилди. Мурожат қилган 14 нафар болалардан 11 нафарида 78.6%да бронхиал астма TORCH инфекцияси билан аниқланди.

Хулоса: TORCH инфекциялари билан ассоцирланган бронхиал астма билан оғриган болаларда, турли ёшдаги болалар ва ўсмирларда бронхиал астма ремиссияси, касалликнинг клиник кечиши хусусиятларини ва иммунологик статуси ҳолатини аниқлаш учун тадқиқот ўтказиш зарурлигини кўрсатди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Астафьева Н. Г. и др. Клинические фенотипы бронхиальной астмы у подростков: трудности диагностики и терапии // Медицинский научно-практический журнал Лечащий врач. – 2015. – Т. 4. - № 8. – С. 20.
2. Батожаргалова Б. Ц. и др. Ассоциация полиморфизмов генов NO-синтазы и аргиназы, клинико-лабораторных и функциональных показателей с уровнем оксида азота в выдыхаемом воздухе у детей, больных бронхиальной астмой // Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 2019. – Т. 64. – №. 5. – С. 55-68.
3. Булгакова, В. А. Клинико-иммунологические взаимосвязи персистирующей вирусной инфекции и атопической бронхиальной астмы у детей / В. А. Булгакова // Детские инфекции. – 2012. – Т. 11. – № 4. – С. 9-13.

4. Ганиев А. Г., Хайдарова Л. Р. Основные показатели качества жизни подростков с бронхиальной астмой //Биология и интегративная медицина. – 2019. – №. 4 (32). – С. 59-65.
5. Ганиев А. Г., Юнусов Д. М. Оценка качества жизни подростков с бронхиальной астмой //Re-health journal. – 2019. – №. 1. – С. 49-54.
6. Ганузин В.М. Врачебная профессиональная консультация подростков с бронхиальной астмой //Вопросы школьной и университетской медицины и здоровья. – 2019. – №. 2. – С. 39-42.
7. Ганузин В.М., Черная Н. Л., Маскова Г. С. Особенности врачебной профессиональной консультации подростков с бронхиальной астмой клинические наблюдения //Доктор. Ру. – 2020. – Т. 19. – №. 3. – С. 57-60.
8. Добрынина Е. А. и др. Современные стратегии терапии персистирующей бронхиальной астмы у подростков //Педиатрическая фармакология. – 2017. – Т. 14. – №. 5. – С. 386-391.
9. Долженко, К. Ю. Применение бронхолитиков миотропного действия в стационарном лечении аллергической бронхиальной астмы у подростков // Большая студенческая конференция : Сб. статей Междунар. научно-практич. конфер. В 2-х частях, Пенза, 05 мая 2022 года. –2022. – С. 200-203.

